

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLARNI TERGOV QILISH VAZIYATLARI TAVSIFI

Raxmatulloyev Murodjon Xikmatulloyevich

O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11447927>

Annotatsiya. ushbu tezisda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarni tergov qilish vaziyatlari tavsifi, ularning o'ziga xos jihatlari, mutaxassislarning nazariy yondashuvlari, ushbu jarayonda tergovchiga qo'yilgan talablar va uning kompetentligi, mazkur jarayonlarni amalga oshirish tartibi, mavzuga oid huquqiy norma va qonunlar mazmuni, voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish va profilaktika qilish orqali jinoyatlar sonini keskin kamaytirishga oid muammolar, ularni yechish yo'llariga oid tavsiyalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmagan, jinoyat, tergov, huquqiy asos, huquq, profilaktika, me'yoriy hujjatlar, qonun va qonunosti hujjatlari, modda, ijtimoiy soha.

Аннотация. настоящая дипломная работа содержит описание ситуаций расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, их специфику, требования, предъявляемые к следователю в данном процессе и его компетентность, порядок осуществления этих процессов, содержание правовых норм и законов, относящихся к предмету, проблемы, связанные с резким сокращением числа преступлений путем предупреждения и профилактики преступности среди несовершеннолетних, способы их решения. о путях сообщения.

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, расследование, правовая основа, право, профилактика, нормативные акты, закон и подзаконные акты, статья, социальная сфера.

Annotation. this thesis provides a description of the circumstances of the investigation of crimes committed by minors, their specifics, the requirements and competence of the investigator in this process, the procedure for carrying out these processes, the content of legal norms and laws on the topic, problems related to a sharp reduction in the number of crimes by preventing and prophylactic crime among minors, recommendations on ways to solve them.

Keywords: minor, crime, investigation, legal basis, Law, prevention, regulatory documents, law and legislative acts, article, social sphere.

Jinoyatlarni tergov qilishda tergovchi tomonidan tergovni rejalashtirish jarayonida tergov vaziyatlaridan kelib chiqib turli tasmollar ilgari suriladi. Tasmollar jinoyatning alohida belgilari va jinoyat ishi holatlaridan kelib chiqadi. Tipik vaziyatlardan kelib chiqib to'g'ri tanlangan tasmol va uni tekshirish tergovchining vaqti behuda sarflanmasligiga olib keladi. Noto'g'ri tanlangan tasmolni tekshirish jarayonida jinoyatchilar izlarni va dalillarni yo'q qilishga ulgurishi mumkin. Bu esa jinoyat ishini chigallashtiradi. Shu kabi qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida tergov tasmollarining to'g'ri ishlab chiqilishi jinoyat ishini tergov qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilgari surilgan "tergov tasmoli" tushunchasining ta'riflarini tahlil etadigan bo'lsak, G'.Abdumajidov tergov tasmolini bu tergovchining tekshirilayotgan hodisa mohiyati va sabablari, aybdor shaxslar va ular aybining xususiyati, ishning boshqa holatlari to'g'risidagi taxmini; tekshirilayotgan hodisalarning tergovchi tasavvurida fikran yaratilgan obrazi, modeli, shakl-shamoyili; fikrlash jarayonining uchta jihati: bilishga oid, mantiqiy va ruhiy jihatlari birligining natijasi; tasavvur mahsuli tergov qilinayotgan hodisaning har jihatdan to'kis axborot beradigan mantiqiy modeli sifatida ta'riflaydi. Fikrimizcha, mazkur ta'rifda tergov tasmolining qator belgilari o'z aksini topmagan, jumladan, tergov tasmoli aniqlangan faktlar yoki mavjud ma'lumotlar asosida shakllanishi, tergov tasmollari nafaqat tergovchi, balki boshqa ishtirokchilar tomonidan ham ilgari surilishi mumkinligi holatlariga e'tibor qaratilmagan.

Tasmolni farazning bir turi sifatida baholagan holda muallif tasmolni boshqa farazlardan farqlovchi belgilari quyidagilarda namoyon bo'lishini uqtiradi:

1) amal qilish sohasida (jinoyat sudlov ishlarini yuritish);

2) mazmunida (ish uchun ahamiyatli faktik ma'lumotlar o'rtasidagi taxmin qilingan aloqalar);

3) tekshirishning o'ziga xos usullarida (dalillarni to'plashning protsessual usullari);

4) pirovard maqsadda (jinoyat sudlov ishlari bo'yicha haqiqatga erishish).

Muallif fikricha, tergov tasmoli quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi zarur:

-real daliliy ma'lumotlarni o'rganish asosida tuzilgan bo'lishi;

-ilmiy ma'lumotlarga mos kelib, ularga qarshi chiqmasligi;

-mantiqan to'g'ri tuzilgan va qarama-qarshiliklarga ega bo'lmasligi.

R.Shakurov, Sh.Djumanov, N.Toshtemirov, D.Turaeva, O.Allanazarovlarning fikricha, tergov tasmollari jinoyat va jinoyatchi (hodisa joyida topilgan izlar va predmetlar, jinoyat sodir etilishi usuli, jinoyatchining jinoyat sodir bo'lgan

hudud haqidagi ma'lumotlarga egaligi darajasi, jinoyat soxtalashtirilishi imkoni mavjudligi) haqidagi tergovchida mavjud ma'lumotlarning majmui asosida ishlab chiqiladi.

Boshqa bir guruh olimlar tergov tuzumini tergovchining qo'l ostida bo'lgan materiallardan kelib chiquvchi hamda jinoyiy voqea yoki uni sodir qilgan shaxslar to'g'risida yetarli darajada asoslantirilgan ehtimollari sifatida baholagan.

Bunda asosiy urg'u tergov tuzumining asoslantirilganligi va tergov materiallarida aks ettirilgan holatlardan kelib chiqishiga qaratilgan.

Tergov tuzumollari haqidagi qarashlarni o'zida aks ettiruvchi xorijiy adabiyotlarda "tergov tuzumi" tushunchasi turli nuqtai nazardan kelib chiqib ta'riflanadi. Chunonchi, V.Kornousov tomonidan ishlab chiqilgan ta'rifga tayanadigan bo'lsak, tergov tuzumollari jinoyat sodir etilishi holatlari borasidagi tergovchining faktik ma'lumotlarga asoslangan taxminlaridir.

A.V.Shmonin tomonidan tergov tuzumiga quyidagicha ta'rif berilgan: "tergov tuzumi alohida holatlar (jinoyatlarni ochish, tergov qilish va oldini olish maqsadiga erishishda ahamiyatga ega yoki ega bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar) yoki ular majmui (to'liq yoki qisman) borasidagi tergov organi asoslantirilgan taxminning mavhum ideal informatsion- mantiqiy modeli bo'lib, shunday holatlar kelib chiqishi va ularning o'zaro aloqadorligini tushuntirish maqsadida ishlab chiqiladi".

I.F.Gerasimov, L.Ya.Drapkin, Ye.P.Ishchenko tergov tuzumini funksional dinamik model deya ta'riflab, dastlabki tergovning har qanday bosqichida har bir noaniq yoki shubha ostidagi holat yuzasidan ishlab chiqilishini ta'kidlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tergov tuzumlarining o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin: tergov tuzumi - faraz (gipoteza), taxminning bir turi; tergov olib borishning har qanday bosqichida shakllanishi mumkin; jinoyat ishi bo'yicha bilish faoliyati sub'ektlari tomonidan ishlab chiqiladi; mantiqan asoslantirilgan bo'lishi lozim; sodir etilgan jinoyat yuzasidan yig'ilgan dastlabki faktik ma'lumotlarga asoslanadi; tergov tuzumollari tekshiruvdan o'tkazilishi lozim.

Tergov tuzumlarini tasniflashda turli xil adabiyotlarda turlicha berilgan.

Chunonchi, G'.Abdumajidov tergov tuzumlarini quyidagicha tasniflaydi:

-tuzumlarni olg'a surish sub'ekti va faoliyat xususiyatiga ko'ra, tekshirish chog'ida tergov va sud, qidiruv va ekspert tuzumollari;

-tergov qilinayotgan hodisa holatlarini izohlash ko'lamiga ko'ra umumiy va xususiy tuzumlar;

-aniqligi darajasiga ko'ra tayin (aniq va mavjud) va axtaruv (qidiruv) tuzumollari;

-asosiy tasmollari va qarshi tasmollari; ish tasmollari (tergovchi ayni chog'da ish olib borayotgan tasmollari);

-mantiqiy to'g'ri, ya'ni asosli va noto'g'ri tasmollari;

-chin, ya'ni voqelikka mos hamda soxta, voqelikka nomuvofiq tasmollari o'zaro farqlanadi.

V.Ye.Kornoukhov tergov tasmollarini isbotlash predmetidan kelib chiqib, umumiy hamda isbotlash fakti va turli isbotlash manbalaridan kelib chiqib, xususiy tasmollarga ajratadi. Ushbu tasnif tor ma'noda ishlab chiqilgan bo'lib, tergov tasmollarining bir qancha o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilmaganligini qayd etib o'tish lozim.

R.S.Belkin tomonidan tergov tasmollarini turlarga ajratish maqsadida quyidagi tasnif ishlab chiqilgan:

-ishlab chiqilishi sub'ektiga qarab tergov, tezkor-qidiruv, sud, ekspert tasmollari;

-hajmiga ko'ra umumiy va xususiy;

-aniqlik darajasidan kelib chiqib, tipik va aniq tasmollari.

Fikrimizcha, ekspertlar tomonidan ham taxminlar ilgari surilishi mumkin, biroq ular tasmollar sifatida tan olinishi va ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiq emas.

I.F.Gerasimov, L.Ya.Drapkin, Ye.P.Ishchenko tasmollarni turli asoslarga qarab ajratish mumkinligini ta'kidlaydi: huquqni muhofaza qilish va huquqni qo'llash faoliyati xususiyatidan, tadqiq etilayotgan hodisa holatlarini aniqlash hajmidan, ilgari surilayotgan taxminlarning aniqligi darajasidan (tipik va maxsus), ishlab chiqqan sub'ektdan, mazmuniga ko'ra va evristik yo'naltirilganligidan kelib chiqib (umumiy va xususiy), tergov tasmollari har-xil turlarga ajratiladi.

A.V.Shmonin esa tasmollarning ancha kengaygan tasnifi ro'yxatini ilgari suradi: qidiruv-bilish jarayonidagi funksiyalardan kelib chiqib tavsiflovchi va tushuntiruvchi tasmollari (tavsiflovchi tasmol - ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan yoki ega bo'lishi mumkin bo'lgan sodir etilgan jinoyat belgilari haqidagi tergov organining asoslantirilgan taxmini; tushuntiruvchi tasmol - tergov qilinayotgan ish holatlarining kelib chiqishi sabablari haqidagi tergov organining asoslantirilgan taxmini); tushuncha (aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar) hajmiga ko'ra, umumiy, xususiy va ishchi tasmollari (umumiy tasmol butun jinoiy qilmishning qonuniy aloqalari va empirik takroriyliqi haqidagi tergov organining asoslantirilgan taxmini; xususiy tasmol - jinoyat ishi bo'yicha ob'ektiv haqiqatni aniqlashda ahamiyatga ega bo'lgan yoki ega bo'lishi mumkin bo'lgan alohida holatlar va ularning o'zaro aloqadorligi haqidagi tergov organining

asoslantirilgan taxmini; ishchi tasmol - jinoyatning dastlabki tergov chog'ida tergov organi tomonidan ilgari suriladigan taxmin bo'lib, jinoyat ishi qo'zg'atilishi vaqtida mavjud ma'lumotlarga tayanib dastlabki tushuntirish berish uchun qo'llaniladi); tasmollarni ilgari suruvchi sub'ekt bo'yicha tergov, tezkor-qidiruv va aralash tasmollar; aniqlik darajasiga muvofiq tipik va aniq tasmollar (tipik tasmol - sodir etilgan jinoyatning alohida holatlari yoki ularning majmui (to'liq yoki qisman) borasidagi tergov organining muayyan tergov vaziyatida eng ko'p uchrab turadigan taxmini; aniq tasmol - sodir etilgan jinoyatning alohida holatlari yoki ular majmui (to'liq yoki qisman) haqidagi tergov organining tergov muayyan vaziyatida ilgari surilgan asoslantirilgan taxmini).

Demak, tasmollarning quyidagi turlari ajratiladi:

tasmollarni olg'a surish sub'ekti va faoliyat xususiyatiga ko'ra tekshirish chog'ida tergov va sud, qidiruv va ekspert tasmollari;
umumiy va xususiy tasmollar;
tipik (aniq va mavjud) va axtaruv (qidiruv) tasmollari;
asosiy tasmollar va qarshi tasmollar;
ish tasmollari;
 mantiqiy to'g'ri, ya'ni asosli va noto'g'ri tasmollar;
chin, ya'ni voqelikka mos hamda soxta, voqelikka nomuvofiq tasmollar;
tavsiflovchi va tushuntiruvchi tasmollar;
tergov, tezkor-qidiruv va aralash tasmollar.

Tasmollarni tasnif qilish bilan bir qatorda, ularni tuzish, tekshirish va natijalarini baholashga ham alohida e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq. Tergov tasmolini tuzish deganda G'.A.Abdumajidov noma'lum faktlar va ular o'rtasidagi aloqalar haqidagi taxminni olg'a surishni tushungan. Muallif fikricha, tergov tasmolining tuzilishida quyidagi elementlar mavjud: tergov davomida olingan va uning o'zagini tashkil qiluvchi ma'lumotlar; ushbu ma'lumotlarni o'rganib chiqish; mazkur ma'lumotlarni o'rganib chiqish natijasida ilgari surilgan taxminlar, bu faktlarning ehtimoliy izohi, ularning kelib chiqishi hamda ular orasidagi aloqa; har bir tasmolning yo'lini aniqlashga ko'maklashadigan natijalarni ishlab chiqish; natijalarni amaliy tekshirish va ularni baholash.

I.F.Gerasimov, L.Y.Drapkin, Y.P.Ishenkoning ta'kidlashicha, tasmollar mantiq qonuniyatlari (tahlil, sintez, induksiya va deduksiya, analogiya bo'yicha o'rganish) va tergovchida mavjud ma'lumotlarga asoslanib tuziladi hamda ular ilmiy asoslantirilgan, haqiqatan tekshiriladigan bo'lishi va muayyan faktlarni tushuntirishning ob'ektiv zaruratidan kelib chiqishi lozim.

G'.A.Abdumajidov fikricha, tasmollarni tekshirish tergov harakatlarining majmuidir. Chunonchi, tergov tasmollarini tekshirish tergovchining mantiqiy fikr yuritishi jarayonidir. Muallif ta'kidlashicha, tahminlarni tekshirish muayyan qoidalarga bo'ysunadi, binobarin, tekshirilayotgan tasmoldan ish holatlari bo'yicha barcha zaruriy va ehtimol tutilgan, mumkin bo'lgan mantiqiy xulosalarni chiqarib olish; fikr yuritish natijalarini haqiqatda ro'yobga chiqarish, ya'ni ish uchun ahamiyatli daliliy ma'lumotlarni topish, olib qo'yish, mustahkamlab qo'yish imkoniyatini beradigan tergov harakatlarini belgilab olish lozim.

Tasmollarni tekshirishda quyidagi jihatlarga jiddiy ahamiyat berish lozim: tasmoldan barcha tegishli natijalar chiqarilishi kerak; hosil bo'lgan natijalar o'rtasida mantiqiy aloqa bo'lishi zarur; tasmolni tekshirish, tergov kabi tezkor-qidiruv tadbirlar o'tkazish yordamida amalga oshirilishi mumkin; turli tasmollar bir vaqtda tekshiriladi. Tekshiruvlar ketma-ketligi tergovning amaliy shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Shuningdek, G'.A.Abdumajidov tasmollarni tekshirish uchun birinchi navbatdagi vazifalar qatorida quyidagi maqsadlarni ko'zda tutuvchi harakatlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidlaydi:

1) kechiktirish oqibatida yo'qotilishi mumkin bo'lgan dalillarni topish (hodisa joyini ko'zdan kechirish, tintuv, olib qo'yish, guvohlarni so'roq qilish, shaxslarni sud-tibbiy ko'rikdan o'tkazish va h.k.);

2) tergovga ma'lum bo'lgan, tergov va suddan qochib yurgan xavfli jinoyatchini fosh etish, qidirish va yakkalab qo'yish;

3) ushlangan yoki hibsga olingan gumon qilinuvchiga ayb qo'yish uchun asoslarni aniqlashtirish;

4) ish bo'yicha barcha yoki bir qancha tasmollarni tekshirish uchun ahamiyatga ega bo'lgan dalillarni olish;

5) odatda talay vaqt sarflashni talab qiladigan dalillarni aniqlashga kirishish (taftishlar, ekspertizalar va h.k.);

6) tergovga qarshi harakat qilishdan manfaatdor bo'lgan shaxslar o'z maqsadida foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar oshkor bo'lib qolish xavfini bartaraf etadigan yangi dalillarni topish.

I.F.Gerasimov, L.Y.Drapkin, Y.P.Ishenkoning fikricha, tasmollarni ishlab chiqishda ko'proq induktiv usullardan foydalanilgan bo'lsa, ularni tekshirishda aksariyat hollarda deduktiv usullar qo'llaniladi. Tasmollarni tekshirish, ilmiy tadqiqotchi bayon etishicha, tergov va boshqa protsessual harakatlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Tasmollarni tekshirish jarayoniga nisbatan qator

talablar ilgari suriladi: tasmollar parallel tekshiriladi; barcha tasmollar oxirigacha tekshirilishi lozim; tasmolning tergov biror-bir bosqichida tasdiqlanmaganligi uning haqiqatdan yiroqligidan dalolat bermaydi.

Biroq ko'rsatilgan talablarni bajarish tergovchidan ortiqcha vaqt va mablag' sarflashni talab etadi. Fikrimizcha, har bir tasmolning so'nggiga qadar tekshirib chiqilishi jinoyatdan qolgan izlarning yo'qolishiga yoki jinoyatchi tomonidan jinoyat ochilmasligi uchun biror chora-tadbirlar amalga oshirish imkoni tug'ilishiga olib keladi.

Olimning fikricha, tasmollarni tekshirishda dastlabki tergov harakatlari sifatida jinoyatchini qo'lga olishga qaratilgan chora-tadbirlar; bir qancha tasmollarni bir vaqtning o'zida tekshirishga imkon beradigan tergov harakatlari; amalga oshirilishi ko'p vaqt talab etadigan tergov harakatlari; dalillar yo'qotilishi mumkin deb hisoblangan holatlarda tergov harakatlari o'tkazilishi maqsadga muvofiq.

A.V.Shmonin tasmollarni tekshirishni ikki bosqichga ajratadi:

- 1) taxmindan kelib chiqadigan natijalarni deduktiv ajratib olish;
- 2) natijalarni aniqlangan holatlar bilan qiyosiy o'rganish.

Tasmollarni tekshirish natijalarini baholash o'z mohiyatiga ko'ra dalillarni dastlabki baholash jarayoni bo'lib, u muayyan qoidalarga bo'ysunadi, ya'ni:

- 1) ehtimol tutilgan barcha tasmollar tuzib chiqilgan chiqilmaganini yana bir bor tekshirish zarur;
- 2) olg'a surilgan tasmollarning barchasi tekshirilganini aniqlash;
- 3) tekshirish natijasida tergov qilinayotgan hodisaning bitta izohi saqlanib qolishi kerak. Barcha qolgan tasmollar asosli tarzda istisno etilishi shart: barcha boshqa tasmollar asosli tarzda rad qilingan va istisno etilgan taqdirda bitta tasmol foydasiga maqbul dalillarning dialektik birligi ta'minlashi lozim.

A.V.Shmonin ham tasmollarni tasdiqlash masalasiga alohida e'tibor qaratib, agar kelib chiqishi ehtimol tutilgan holatlar yangi aniqlangan (topilgan) holatlar bilan aynan bo'lsa, tasmol tasdiqlangan deb topilishi mumkinligini qayd etadi.

Bevosita voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan tasmollarni tahlil etar ekanmiz, bir qator olimlarning ta'kidlashicha, mazkur turkumdagi ishlar bo'yicha quyidagi tasmollar ko'rib chiqilishi kerak: katta yoshdagi dalolatchi, jinoyatga undovchi shaxs va boshqa ishtirokchilarning bor-yo'qligi; jinoyatga qo'l urgan o'smirlar yoxud kattalar guruhi mavjudligi; o'smir o'g'irlangan buyumlarni saqlash uchun qoldirgan, ularni sovg'a qilgan shaxslar va oldindan va'dalashilmagan yashirish

faktlarining bor-yo'qligi; voyaga yetmaganlarni tilanchilik, ichkilikbozlik, qimorga o'rgatish, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish, daydilik kabi ishlarga jalb qilish va h.k.

Tergov vaziyati tushunchasi adabiyotlarda turlicha talqin etilgan bo'lib, chunonchi, G'.A.Abdumajidov jinoyat ishlari bo'yicha tergov vaziyatlarini tayin bir jinoyatni tergov qilishning muayyan paytidagi o'ziga xos xususiyatlarini ochib beruvchi holatlar majmui sifatida ta'riflab, ushbu holatlar tarkibini tergov vaziyatlarining elementlari bilan aynanlashtiradi. Muallif ular jumlasiga quyidagilarni kiritadi.

1. Tergov vaziyatining jinoyat xususiyatlari va u haqdagi axborot bilan bog'liq elementlari (jinoiy harakatlar tarkibi (vaqti, joyi, usuli va hokazo); jinoyatning oqibatlari; jinoyatni sodir etgan shaxslar soni va ular to'g'risidagi ma'lumotlar; gumon qilinganlar ushlanganmi yoki ushlanmaganmi; o'g'irlangan narsa topilganmi yoki topilmaganmi va shunga o'xshashlar; jinoyat sodir etilgan paytdan jinoiy hodisa to'g'risidagi axborot ma'lum bo'lgunga qadar o'tgan vaqt; jinoiy hodisa to'g'risidagi dastlabki axborot mazmuni va manbai; jinoiy hodisa to'g'risidagi dastlabki axborotning to'liqligi, ishonchliligi va tegishliligi).

2. Tergov vaziyatining tergov qilish natijalari bilan bog'liq elementlari (tergov qilishning dastlabki bosqichida tergov faoliyatining mazmuni va natijalari bilan bog'liq elementlar; keyingi tergov qilish bosqichida tergov faoliyatining mazmuni va natijalari; tergov qilishning yakunlovchi qismi mazmuni).

3. Tergov vaziyati davomida tergovchining shaxsi va uning ish sharoitlari bilan bog'liq elementlar (tergovchining malakasi va ixtisosi; tergovchilikdagi ish tajribasi; tergovchining shaxsiy tayyorgarligi (jismoniy va ma'naviy-ruhiy holati); kasbiy bilimlari, mahorati, ko'nikmalari darajasi va boshqalar; tergov bo'linmasida boshqaruvni va mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning ahvoli; kriminalistik va maxsus texnika, transport, devonxona materiallari va sarf-xarajat materiallari; tergovchining o'z ish yuritishidagi boshqa jinoyat ishlari bilan bandligi; tergovchining turli xizmat vazifalarini (navbatchilik, ayrim topshiriqlar va h.k.) bajarishga jalb etilishi).

Tergov vaziyatlarini turkumlashtirish borasida ham turli qarashlar ilgari surilgan. Jumladan, G'.A.Abdumajidov amaliyotda tez-tez uchrab turadigan tergov vaziyatlari nazariy jihatdan tipik tergov vaziyatlari sifatida baholanishi, kamdan-kam uchrab turadiganlari esa alohida turdagi tergov vaziyatlari sifatida tahlil etilishini ta'kidlaydi. Biroq tergov vaziyatlarini turlarga ajratishda boshqa qator mezonlar ham qo'llanilib, tergov vaziyatlarini tasnif qilishda yana T.Oripov

fikricha, tergov qilish vazifalari bajarilishiga erishish nuqtai nazaridan tergov vaziyatlari qulay va noqulay xususiyatga egaligi ahamiyatga ega bo'ladi. Jinoyat ishlarini tergov qilish bosqichlariga tatbiqan olganda tergov vaziyatlari boshlang'ich, oraliq va yakunlovchi bo'ladi. Jinoyatlarni fosh etishda jinoyat protsessi ishtirokchilari o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar mazmuni nuqtai nazaridan tergov nizoli va nizosiz vaziyatlarga bo'linadi. Tergov qilish sharoitlariga tatbiqan olganda tergov vaziyatlari ekstremal (kechiktirib bo'lmaydigan) va normal bo'lishi mumkin.

Demak, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish chog'ida turli xil tergov vaziyatlari kelib chiqishi mumkin bo'lib, ular yuqorida aytib o'tganimizdek, sodir etilgan jinoyatning turiga qarab ajratiladi. Ammo umumiy holatlarda kelib chiqishi mumkin bo'lgan tergov vaziyatlari mavjud bo'lib, ular tergov olib borishning dastlabki bosqichlarida va keyingi bosqichlarda vujudga kelishi mumkin. Dastlabki bosqichlardagi tergov vaziyatlariga: barcha ma'lumotlar jinoyatning voyaga yetmagan shaxs yoki voyaga yetmaganlarning guruhi sodir etganligini ko'rsatmoqda; voyaga yetmagan jinoyatchi yoki guruhning bir ishtirokchisi aniqlangan; jinoyatchi aniqlangan, ammo yashirinishga ulgurgan; agar guruh tomonidan sodir etilgan bo'lsa, guruh ishtirokchilarining shaxsi aniqlangan, biroq jinoyatdagi roli belgilanmagan va shu kabilarni kiritish maqsadga muvofiq. Keyingi bosqichlarda kelib chiqadigan tergov vaziyatlariga: ayblanuvchi o'zining aybini tan oladi va ko'rsatmalar beradi; ayrim jinoyatchilar aybiga iqror, ayrimlari esa aybini tan olmaydi; ayblanuvchilarning barchasi aybini inkor etmoqda, ko'rsatmalar orasida ziddiyatlar mavjud emas; voyaga yetmaganlar o'z aybiga iqror, ammo katta yoshli dalolatchining mavjudligi sezilmoqda; ayblanuvchilarning ko'rsatmalari orasida jiddiy qarama-qarshiliklar mavjud va boshqalarni nazarda tutish lozim.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirilgan tipik tergov vaziyatlarini bir-biridan farqlay olish va ularda taklif etilgan tipik tergov harakatlaridan foydalanish tergovchi uchun ancha qulay va samaralidir. Biz barcha holatlarda aynan shunday harakatlarni qo'llash zarur deb ayta olmaymiz, ayrim jinoyat ishlarida boshqacharoq vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Ammo eng ko'p tarqalgan tergov vaziyatlari shunday bo'lib, ularga duch kelganda yuqorida tahlil etilgan harakatlarni o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 7fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar

strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

2. Черненко Е.О. Профилактика несовершеннолетней преступности //Nauka-rastudent.ru. - 2017. No.08(044)/[Электронный ресурс]-Режим доступа.-URL:<http://nauka-rastudent.ru/44/4337/>

3. Гаджиева П.Д., Магомедов Г.Н. Социально-психологическая характеристика преступности в молодежной сфере // Международный научный журнал «Символ науки». 2017. № 11. С.67.

4. Абдумажидов Ф.А. Криминалистика. - Т.: Адолат, 2003. - Б. 213

5. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2000. - С.672.

6. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2006.

7. Королева О., Ваульхин В. Преступность несовершеннолетних и меры её предупреждения // Мир науки и образования. - 2015. - № 4. - С. 3.

8. Ўзбекистон Республикасининг "Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги Қонуни. ЎРҚ-139-сон. 07.01.2008 й.